

El programa de Zootecnia: retos de investigación e innovación para Colombia

The Zootechnics program: challenges of research and innovation for Colombia

De La Ossa V., Jaime¹ Ph.D; Pérez-Cordero, Alexander² Ph.D; Montes-Vergara, Donicer² Ph.D.

¹Editor Revista Colombiana de Ciencia Animal, Universidad de Sucre, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Colombia.

²Editor Asociado, Universidad de Sucre, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Colombia.

*Correspondencia: alexander@yahoo.com

Como se ha manifestado: El origen de la Zootecnia en Colombia se remonta a 1954, año en que se consideró necesaria la intensificación de los estudios agropecuarios en el país, específicamente para la formación de profesionales en el área de producción animal (<http://www.eempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/zootecnia-diversos-campos-de-desempeno-3352>). Desde su inicio, este programa ha venido contribuyendo al desarrollo del campo colombiano mediante la docencia, investigación y extensión y proyección social en el campo de las ciencias para la producción animal. A pesar que la Zootecnia es considerada una carrera importante en materia de seguridad e inocuidad alimentaria a nivel mundial, el profesional de la Zootecnia deberá actuar en toda la cadena de producción animal, requiriendo de procesos endógenos de reflexión, trabajo en equipo y reingeniería de las entidades que forman a dichos profesionales, de manera que sus aportes tengan un alto impacto en el desarrollo económico, social y medioambiental del campo (http://www.anzoo.org/magazine/images/revista/RCZ_2b.pdf).

Sin embargo, como lo manifiestan CONDE-PULGARIN y VERGARA-VERGARA (2015), las diferentes dinámicas sociales y económicas impactan sobre los sistemas de producción animal en Colombia y en el mundo. En los países en vías de desarrollo el incremento en los ingresos, el crecimiento de la población y la urbanización han determinado aumentos dramáticos en la demanda de productos de origen animal. Para satisfacer esta demanda los sistemas se han intensificado impactando negativamente los agroecosistemas. Para el año 2050 la demanda por alimentos aumentará en por lo menos un 70%, afectando por competencia a los recursos naturales, principalmente agua y tierra en un contexto de calentamiento global. Los programas de Zootecnia deberán asegurar procesos de investigación, innovación y formación del talento humano que hagan énfasis en el uso sostenible de los recursos suelo y agua; para ello deberán profundizar en el conocimiento de los agroecosistemas, su complejidad y fragilidad, sus estructuras y dinámicas, y el desarrollo de tecnologías limpias, que minimicen el uso del agua y generen proceso de recuperación y conservación del suelo agrícola (CONDE-PULGARIN y VERGARA-VERGARA, 2015).

El fomento para la formación en Zootecnia debe estar fundamentada en satisfacer las necesidades de las poblaciones con rápido crecimiento, sobre todo de los países en desarrollo; debe dar buen uso, caracterización y conservación de los recursos naturales y genéticos, así como la innovación tecnológica y la comunicación con el entorno (<http://www.eempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/zootecnia-diversos-campos-de-desempeno-3352>). La

investigación en Zootecnia, puede contribuir a asegurar que ese fomento sea eficaz y duradero, sin embargo, hoy, el programa según GARCIA-LOYA (2015), presenta problemas en los campos disciplinarios de la formación, en la enseñanza de las disciplinas académicas, ya que en ellos no se ven reflejados los saberes tradicionales dentro de los currículos institucionales, impidiendo que los profesionales valoren las prácticas comunitarias en las unidades productivas, no incluidas en el currículo institucional, desconociéndose que los saberes prácticos resuelven problemas productivos y sociales sin ser reconocidos institucionalmente.

URIBE- GALVIS (2015), plantea un abordaje de lo rural desde el territorio por parte del profesional en Zootecnia, desde donde se deberá reconocer y entender la complejidad; el abordaje debe darse de forma integral, con transdisciplinariedad, intersectorial e interinstitucionalmente, sobre la base de unos elementos habilitantes o de soporte como son la necesidad de reconocer un enfoque local y desde los territorios, sin olvidar que el relacionamiento con los diversos actores que se encuentran en este espacio es clave, que los procesos y formas de capacitación y aprendizaje mutuo son importantes al igual que el acceso y uso eficiente de la información para tomar decisiones informadas.

Ante la visión que se tiene del programa de Zootecnia en Colombia, para seguir fortaleciéndolo, para que cumpla con la misión asignada, es importante que investigadores, docentes e investigadores-docentes den una respuesta a los siguientes interrogantes, tal como lo expresa PAREDES- LEGUIZAMÓN (2015) en su escrito "Desafíos para una formación en Zootecnia pertinente para el contexto Colombiano": ¿Es posible continuar concibiendo la Zootecnia como una carrera enfocada solo en tecnologías y sistema de producción pecuarios? o ¿Posee algunas de las temáticas requeridas para hacerla más competitiva y pertinente para el contexto colombiano?, ¿La academia y los profesionales de Zootecnia son conscientes del rol protagónico que deben jugar para incidir en las políticas agrarias y en el escenario de posconflicto en Colombia? ¿Estamos preparados para ello?, ¿Se tiene claro en que se están ocupando los zootecnistas hoy?.

REFERENCIAS

CONDE-PULGARIN, A.; VERGARA-VERGARA, W. 2015. Retos y tendencias de la producción animal y sus implicaciones curriculares en la zootecnia. Revista Colombiana de Zootecnia 1(2):52-59. http://www.anzoo.org/magazine/images/revista/RCZ_2b.pdf

GARCIA-LOYA, F. 2015. Zootecnia tradicional, zootecnia académica. Un debate pedagógico: la enseñanza y el aprendizaje de los saberes prácticos en Zoyatzingo, Estado de México. Tesis de doctorado en Educación. Universidad Pedagógica Nacional, México, D,F.

PAREDES- LEGUIZAMÓN, G. 2015. Desafíos para una formación en zootecnia pertinente para el contexto Colombiano. Revista Colombiana de Zootecnia 1(2):45-51. http://www.anzoo.org/magazine/images/revista/RCZ_2b.pdf

URIBE-GALVIS, G. 2015. El rol de la zootecnia en el contexto agropecuario actual una mirada desde el desarrollo rural. Revista Colombiana de Zootecnia 1(2):6-12.

Zootecnia. 2008. Diversos campos de desempeño. 2008. Disponible en <http://www.eempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/zootecnia-diversos-campos-de-desempeno-3352>. Consultado: 20-08-2018.